

Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo

**Coordinadores:
Angélica M^a Romero García-Calvillo, Tamara Ramiro-
Sánchez y M^a Paz Bermúdez**

ISBN: 978-84-617-0156-8

ORGANIZAN

Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del
Desarrollo

Autor: II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
DEL DESARROLLO. Granada (España), 25-27 de Junio de 2014.

Compiladores: Angélica M^a Romero García-Calvillo, Tamara Ramiro-Sánchez y M^a Paz Bermúdez.

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepe.es. Web: <http://www.aepe.es>.

ISBN : 978-84-617-0156-8

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en el “Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO ELEMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Rodríguez Otero, Luis Manuel y Casado Neira, David

Universidad de Vigo

La educación es considerada como un elemento clave para la estratificación social en un contexto en el que la desigualdad de acceso a los servicios educativos entre la población es real, donde la cultura del conocimiento tiene una naturaleza estratificada dada por la pertenencia de clase y la meritocracia.

El objetivo de esta investigación es identificar como valoran los agentes sociales de la Comarca de Verín la educación como instrumento de desarrollo social y económico. Para ello se han realizado entrevistas semi-estructuradas individuales a cada uno de los distintos agentes sociales (políticos, educativos, laborales y servicios sociales). Todos entrevistados/as consideran que la educación tiene una gran importancia. No obstante se distinguen dos grupos. Por un lado los agentes educativos, de servicios sociales y laborales, para quienes la educación es de gran importancia por las implicaciones que tiene en el mundo laboral, económico, social y de acceso a distintos recursos. Manifiestan que puede convertirse en una vía o elemento básico de estratificación social, ya que sin educación las oportunidades son mínimas y señalan que a la gente sin estudios le resulta mucho más difícil emplearse y que ofrece oportunidades y unas mejores condiciones de vida. Por otro lado se encuentran los agentes políticos, quienes destacan el valor que tiene la formación en la población como vía de progreso en los municipios y en la comarca. Señalan la importancia que tiene la educación (tanto la académica como la familiar y social) y manifiestan que es una forma de distinción a través de las certificaciones conseguidas, las cuales dividen a la población, favoreciendo o denegando el acceso a servicios, empleos, etc. No obstante otorgan una mayor importancia a la experiencia laboral, primando esta a la hora de determinar el acceso al empleo.